

ANÁLISE DO CONCRETO E CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS DE UMA FÁBRICA DE BLOCOS DE SÃO LUÍS - MA: ESTUDO DE CASO

Juliana Matos Oliveira ¹

Dr. Felipe Ferreira Oliveira ² DOI:10.5281/zenodo.14544901

Me. André Pinto Morais ³

^{1,2} Curso de Engenharia Civil; Universidade Ceuma, R. Anapurus, 1 - Renascença II, São Luís - MA, CEP.: 65075-120, e-mail: felipe4ac@gmail.com

³Curso de Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Coppe - Programa de Engenharia Civil, Laboratório de Estruturas, bloco I. Cidade Univ., Ilha do Fundão, CEP.:21945-970 - Rio de Janeiro, RJ – Brasil, andre_morais89@hotmail.com

Resumo

Considerando que os blocos sextavados para pavimentação devem atender a especificação da NBR 9781:2013. Foi realizado o controle de característica granulométrica dos agregados miúdos e graúdos, a fim de determinar se o material atende a especificação feita pela empresa, visto que, os fornecedores são ganhadores de licitação. Também faz parte a realização do ensaio de resistência à compressão em corpos cilíndricos com o traço 1:4:6:0,5 utilizado na produção dos blocos da fábrica para identificação da resistência deste concreto. Para tanto, foi feita uma pesquisa básica estratégica, qualitativa e quantitativa. E diante dos ensaios realizados foi evidenciado que os agregados miúdos e graúdos utilizados na fabricação dos blocos são diferentes da especificação contratada o que impactou na resistência do concreto, distante do alcance de 35 MPa aos 28 dias de cura. A brita 01 contratada, através do ensaio de granulometria a obtenção do diâmetro máximo passante com mais de 95% retido foi de 19 mm, o que indica agregado graúdo tipo 0. Já a solicitação de areia média lavada contratada se revelou com o modulo de finura de 1,31 o que sugere uma areia fina, concluindo que nenhum dos dois insumos atendem as exigências e podem ser os causadores da baixa resistência à compressão do concreto ensaiado.

Palavras-Chaves: Caracterização dos materiais. Resistência do concreto à compressão. Fábrica de blocos.

1. INTRODUÇÃO

O concreto é um importante insumo para construção civil destinado da mistura de medidas analisadas de agregados, aglomerantes e água, somado aditivos por vezes. Esse produto se faz presente em parques, casas, edifícios e até rodovias. No Brasil cerca de 64,7

milhões de toneladas de cimento foram vendidos em 2021, crescimento de 6,6% em relação ao ano anterior, desse total 1.059.129 milhão de toneladas foram consumidas no Maranhão.

Considerado uma pedra artificial, o concreto se molda de diferentes formas, após sua fabricação no estado fresco e, portanto, plástico ele facilita a moldagem em formas de tamanhos diversos e quando alcançado o estado endurecido pode obter resistência semelhante a rochas naturais. O concreto suporta degradação quando em exposição a água, tornando-o um dos produtos mais utilizados na construção, além da abundância dos elementos que o constituem.

Devido essa proporcional disponibilidade dos seus constituintes e diferente usabilidade, o concreto é uma boa opção para diferentes métodos construtivos, como a pavimentação intertravados, que são peças pré-moldadas em concreto, utilizadas em pavimentação de ruas e praças. A norma brasileira 9781:2013 que regulamenta as especificações e ensaios para utilização dos blocos de concreto intertravados afirma que para implantação a resistência característica à compressão aos 28 dias do bloquete este atingir no mínimo 35 Mpa para o tráfego de veículo leves, veículos comerciais de linha de tráfego e pedestres. Contudo, a resistência pode ser menor quando reduzida as solicitações de carga, como ocorre em calçadas e praças.

Importante destacar que o alto índice de utilização do concreto estimula os estudos para melhorar as características físicas e químicas, sem desconsiderar as condições econômicas e ambientais desse material.

Portanto, esse estudo vai analisar o controle tecnológico dos materiais e do concreto produzido em uma fábrica de blocos do município de São Luís - MA. Além disso, os testes de granulometria dos agregados miúdos e graúdos serão conferidos a fim de identificar se atende atendem a solicitação feita em contrato.

2. METODOLOGIA

O presente trabalho é um estudo de caso com a finalidade de analisar a característica à compressão do bloco de concreto de uma fábrica de blocos e analisar seus materiais. É uma pesquisa básica estratégica, buscando conhecimento que possa eventualmente solucionar possíveis problemas. Sendo qualitativa e quantitativa, pois através da análise de dados pode-se obter a relação de qualidade do concreto.

Inicialmente, foi realizado um estudo sobre a resistência característica à compressão, através de livros, documentos e trabalhos acadêmicos. Também foi consultado documentos a respeito das normas de resistência de blocos de concreto para pavimentação de diferentes tráfegos.

O concreto é formado da mistura de alguns materiais, sendo eles: o cimento Portland, agregado miúdo e graúdo e água. À vista disso, a produção do concreto para o objeto de pavimentação intertravado solicitado para o contratante, são os seguintes:

Cimento CP IV secagem rápida, indicado para diferentes tipos de obras, principalmente em ambientes agressivos, pois tem elevada resistência a sulfatos. A norma não define especificamente qual aglomerante deve ser usado, mas informa que este deve atender as normas NBR 9781:2013. O agregado graúdo tipo 01, utilizado para facilitar o processo de compactação e auxiliar no preenchimento dos vazios. Já o agregado miúdo devendo ser um material com distribuição granulométrica e para evitar a utilização de areia mais grossas que dificultam a compactação, foi utilizada a areia média lavada. Na intenção de homogeneizar a mistura e ativar suas propriedades é acrescentado água sem substâncias que prejudiquem a reação de hidratação do cimento. Os materiais são adquiridos através de licitações e, portanto, entregues por fornecedores na cidade de São Luís – MA. A água utilizada é do próprio sistema de abastecimento da fábrica.

2.1 Estudo I

O trabalho apresentado contempla três estudos com o propósito de alcançar o objeto desejado. O primeiro estudo integra a produção de concreto na fábrica de blocos, com materiais recebidos através de fornecedores ganhadores de licitação pública. A água utilizada foi a própria do abastecimento da fábrica de blocos. No estudo em questão foram produzidos concreto em corpos cilíndricos de 10x20cm (figura 1) a partir do traço 1:4:6:0,5 misturados em uma betoneira. A medida foi feita em latas de 18 litros. Esse traço é o mesmo utilizado na produção diária da fábrica e foi criado por uma empresa terceirizada com a finalidade de atingir a resistência mínima de 35 Mpa.

Após a produção desse concreto para moldagem o procedimento seguiu a NBR 5738:2015. Primeiramente, os moldes foram limpos, após foi utilizado uma fina camada de óleo mineral na sua área interna. Os corpos foram preenchidos em duas camadas, adensados com 12 golpes feitos com uma haste metálica (figura 2) levando leves batidas na parte externa para evitar vazios na massa do concreto. O concreto deve ultrapassar a borda do corpo cilíndrico e passar por arrasamento com uma colher de pedreiro a fim de que o molde fique o mais linear possível. Ao todo foram produzidos 18 corpos de prova. Os objetos ficaram em locais secos, longe de intempéries para não sofrer alteração. Após 24 horas, os corpos foram desmoldados, identificados e direcionados para o laboratório onde foram submetidos a cura úmida como mostra a figura 3, esse período variou em 14, 21 e 28 dias.

Para o ensaio de resistência a compressão para determinar quanto o concreto suporta determinada carga axial sobre ele, a determinação dessa força é a resultante do ensaio caracterizado pela NBR 5739:2007. Os corpos foram posicionados de maneira individual na máquina de compressão, no seu centro, onde encontra-se apoiados dois pratos de compressão com medidas determinadas pela norma. Esta prensa eletrohidráulica (figura 4) deve apresentar a superfície dos círculos limpas e secas, como determinada pela norma. Após inseridos, os corpos sofreram uma compressão de modo vertical com velocidade constante de $0,45 \pm 0,15$ MPa/s. Assim que atingiu a força máxima, início do rompimento, a máquina oferece a medida em tonelada-força. Com o valor exposto pela máquina aplicasse a formula 1:

$$f_{cj} = N_{rup}/A \quad (1)$$

Onde: f_{cj} – Resistência à compressão do corpo de prova de concreto na idade de (j) dias (MPa);

N_{rup} – Carga de ruptura do corpo de prova (N); A – Área de seção transversal do corpo de prova (mm²).

Tabela 1: Carga de ruptura das amostras

Rompimento 14 dias (MPa)	Rompimento 21 dias (MPa)	Rompimento 28 dias (MPa)
6,52	8,97	11,49
4,70	7,63	12,31
7,31	9,22	9,08
7,50	6,09	10,52
5,26	7,41	9,92
4,62	7,18	9,36

Fonte: o autor

Figura 1 – corpo cilíndrico

Fonte: o autor

Figura 2 – haste metálica

Fonte: o autor

Figura 3 – corpos de prova submersos

Fonte: o autor

Figura 4 – prensa eletrohidráulica

Fonte: o autor

2.2 Estudo II

Como já mencionado a qualidade dos materiais é fundamental para obtenção de um bom concreto, por isso, nesse estudo vai ser aferido a caracterização dos agregados com o objetivo de identificar se atendem as características físicas necessárias para o concreto produzido. Entre os ensaios realizados, foram: densidade aparente, densidade real, densidade compactada e ensaio granulométrico, todos de agregado miúdo e graúdo.

A. Ensaio do teor de umidade superficial do agregado miúdo e graúdo

Para realização do ensaio de densidade real do agregado miúdo de acordo com a NBR 9775:2011 foram utilizados os materiais seguintes, exemplo: balança, frasco de vidro Chapman e um funil de vidro para auxiliar na introdução da areia no frasco.

O ensaio foi realizado utilizando a proveta e o funil de vidro pra preencher com água o frasco de vidro atendendo a especificações da norma até o nível correspondente a 200 ml. Em seguida foi adicionada 500 gramas de areia (imagem 5) passante na peneira 4,5. O material permaneceu em repouso até que toda a água se concentrasse ao fundo do fraco e não nas laterais superiores (imagem 6). O frasco foi agitado com inclinação de 45° em uma das mãos e rotacionando o fundo de maneira suave com a outra, com intenção de diminuir o número de bolhas de ar. O recipiente permaneceu em repouso em uma superfície plana sem vibrações por 15 minutos e então foi feita a leitura do nível da água atingido no gargalo do Chapman indicando o volume em mm onde foi ocupado com a soma agregado + água.

O ensaio foi realizado duas vezes como solicita a norma e os valores identificados pela leitura devem ser aplicados a formula apresentada na imagem 7 para obter o teor de umidade da areia. Logo, os resultados das amostras foram de 28,74 e 29,06.

Imagem 5 – areia para ensaio

Fonte: o autor

Imagem 6 – areia segregada no frasco de Chapman

Fonte: o autor

Formula da umidade do agregado em porcentagem

$$H = \frac{100[500 - (L - 200)\gamma]}{\gamma(L - 700)}$$

Onde:

H = Umidade do agregado em porcentagem;

500 = amostra úmida para ensaio;

200 = Nível de água inicial adicionado no frasco

γ = Massa específica do material seco;

L = Leitura em cm³ da água mais agregado registrado na escala do frasco;

700 = Somatória do nível inicial de água + o agregado úmido

Para realização do ensaio com agregado graúdo foram utilizados os materiais: balança, recipiente com fundo, pá e uma proveta. Foi adicionado 200 ml de água na proveta e em seguida adicionada a amostra de 500 g de brita (imagem 8).

Inteiro que a massa da brita resultante não continha resíduos de silte e argila, pois o material foi peneirado afim de obter somente o agregado graúdo. Seguido o adicionamento do material graúdo em água foi realizado a leitura na proveta de 385 ml (imagem 9).

Imagem 8 – amostra da brita

Fonte: o autor

Imagem 9 – material retido na proveta

Fonte: o autor

B. Ensaio de granulometria

Para o estudo da utilização dos agregados para compor o concreto é necessário fazer a compatibilização da composição granulométrica do material em questão com a composição informada pela norma NM 7211:2022 - Agregados para Concreto – Especificação.

Como já mencionado os materiais entregues por fornecedores ganhadores de licitações públicas devem atender a especificação de areia média lavada (agregado miúdo) e brita de numeração 1

(agregado graúdo). Para a análise da composição granulométrica do agregado foi seguido da NM 248:2001 - Agregados – Determinação da composição granulométrica, nele são apresentadas as referências sobre aparelhagem, amostragem, ensaio e os resultados.

Os materiais utilizados foram estufa, balança, peneiras, bandejas, escova de metal e pincel.

Para determinar a composição granulométrica a amostra foi coletada em conformidade com a NM 26. A tabela 2 apresenta a menor massa por amostra para ensaio:

Tabela 2 - massa mínima por amostra de ensaio

Tamanho nominal do agregado (mm)	Número mínimo de amostras parciais	Em massa (kg)
$\leq 9,5$	3	40
$> 9,5 \leq 19$		40
$>19 \leq 37,5$		75
$<37,5 \leq 75$		150
$>75 \leq 125$		225

Fonte:NM26 (NM26, 2009, P.12)

A amostra da areia foi colocada em estufa por 24 horas, após processo de secagem está foi esfriada em temperatura ambiente e após foi dividida em três massas. O processo seguiu com o uso das peneiras devidamente encaixadas com as malhas em ordem crescente, por último contendo um fundo para o material retido (imagem 10).

O processo de peneiramento da m1, m2 e m3 ocorreu de maneira individual e manual utilizando o conjunto superior das peneiras e fundo, com movimentos circulares alternados e laterais, seguindo com o auxílio de escova e pincel para desobstruir o acúmulo de material retido nas malhas, como determinada pela norma. Os valores passantes de cada peneira devem ser pesados em balança (imagem 11) e anotados e o processo deve ser repetido até que seja verificada todas as peneiras do conjunto.

Em caso do peneiramento do agregado graúdo a norma em nota comunica que pode ser feita a passagem manual de cada grão nas telas sem pressionar os mesmos sobre esta.

Fonte: o autor

Fonte: o autor

Com os resultados dos ensaios foram realizados gráficos com curvas granulométricas para o agregado graúdo e miúdo.

I. Agregado miúdo

Gráfico 1 – curva granulométrica da areia Gráfico 2 – curva granulométrica da areia

Fonte: o autor

Fonte: o autor

Gráfico 3 – curva granulométrica da areia

Fonte: o autor

II. Brita

Informo que as amostras de agregado miúdo apresentaram uma média de 1,31 do módulo de finura, portanto, considerado um agregado fino. O resultado do agregado graúdo se confirmou de numeração 0 e diâmetro máximo de 9,5 mm.

C. Ensaio de densidade aparente do agregado miúdo e graúdo

Para determinação da massa unitária do agregado miúdo solto foi utilizada balança com resolução de 1 kg, um recipiente de forma cilíndrica (imagem 12), uma pá e uma espátula.

Com a amostra seca em estufa a uma temperatura de $\pm 105^{\circ}\text{C}$ e esfriada, o recipiente foi pesado para obtenção da sua massa (Imagem 13), em seguida foi preenchido mantendo uma distância de no máximo 50 mm acima do nível da borda, evitando a segregação do material. O nivelamento da camada superficial foi realizado utilizando uma espátula de forma a rasa-la com a borda do recipiente.

Seguidamente, o material foi pesado e registrado sua massa.

Lembrando que o resultado individual de cada ensaio não deve divergir em 1% em relação a média segundo a norma NM45:2006. Imagem 12 – forma cilíndrica Imagem 13 – massa do corpo cilíndrico

Fonte: o autor

Fonte: o autor

O ensaio da densidade aparente da brita ocorreu de forma semelhante, o mesmo recipiente após pesado foi utilizado para o ensaio e preenchido com brita até a borda. O processo foi realizado com o auxílio de uma pá, mas para melhor complemento até a borda, o mesmo foi preenchido manualmente com britas selecionadas de forma a melhor preencher e manter o nível

superior da borda do recipiente. lembrando que não foi exercida nenhuma pressão sobre a amostra.

D. Ensaio de densidade compactada do agregado miúdo e graúdo

De acordo com a norma NM 46:2006 é utilizado o método A para ensaio e os materiais utilizados foram recipiente cilíndrico, haste metálica, pá e espátula. Inicialmente, o corpo cilíndrico foi pesado e identificado sua massa, em seguida foi preenchido até um terço da sua capacidade com areia, em seguida realizado o adensamento com 25 golpes com a haste, distribuído de maneira uniforme em toda a superfície. Quando compactada a primeira camada a haste não pode bater ao fundo do corpo cilíndrico. O enchimento deve ser feito até completar dois terços e novamente foi realizado o adensamento e então preenchido completamente e nivelado novamente. Ressalvo que para a segunda e terceira camada o adensamento não pode penetrar na camada inferior como determinado pela norma.

Finalmente, o nivelamento da superfície é feito por uma espátula de forma que fica plana o material com a borda superior do recipiente.

O ensaio da densidade compactada da brita seguiu os mesmos passos do agregado miúdo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após conclusão dos ensaios para análise do objetivo esperado, nessa sessão serão apresentados os resultados alcançados. Entre os resultados estão expostos de resistência a compressão e a análise granulométrica para comparação em relação a solicitação do material para a empresa contratada. Lembrando que foram realizados ensaios complementares de densidade real, densidade solta e compactada dos agregados miúdos e graúdos que também serão apresentados neste tópico.

3.1 Resistência a compressão axial em corpos cilíndricos (Estudo I)

Como já relatado no tópico 3.0, esse estudo tem como propósito relatar a resistência apresentada pelo concreto ensaiado, utilizando o traço de uso na fábrica de blocos que corresponde a 1:4:6:0,5. Para realização desse ensaio a NBR 5739:2007 foi consultada e a partir dela realizado os ensaios de rompimento nas idades de 14, 21 e 28 dias. Lembrando que os corpos de concreto são do mesmo lote e para cada idade foram realizados o rompimento de 6 objetos.

A imagem 14 mostra um dos corpos ensaiados na prensa eletrohidráulica realizada no laboratório de materiais da Universidade Ceuma do Maranhão. Logo a baixo é apresentado a tabela 5 onde expõe a resistência a compressão do concreto em Mpa.

Imagem 14 - Corpo de prova rompido

Fonte: o autor

Tabela 5 – Resistência característica a compressão em MPa

Idade	Resistência (Mpa)
14	5,99
21	7,75
28	10,45

Fonte: o autor

A partir dos resultados apresentados na tabela x nota-se que aos 21 dias o concreto teve um acréscimo de 26,39% na sua resistência em relação aos corpos de 14 dias e a última idade do teste (28 dias) teve 74,45% em relação a primeira idade ensaiada. Quando em comparação com o fck (resistência característica do concreto à compressão) esse valor é ainda menor como apresentado no gráfico 1.

Gráfico 1 – comparativo de fck em mpa

Fonte: o autor

3.2 Ensaio de Caracterização dos materiais (Estudo II)

Foram realizados testes de granulometria, ensaios para caracterizar a densidade real, aparente e compactado dos agregados que constituem o concreto do estudo, estes serão apresentados neste tópico.

3.2.1 Propriedades do agregado miúdo e graúdo

A resultante do modulo de finura do agregado miúdo apresentado pelo ensaio

realizado em peneiras pela NBR 7211:2005 determinou que seu módulo de finura é igual a 1,31, portanto, caracterizada como areia fina, divergindo da solicitação da fábrica para os fornecedores.

Já o módulo de finura da brita pela média dos dois ensaios realizados foi de 1,77 e seu diâmetro máximo identificado foi de 9,5 mm, dessa forma denotada de brita tipo 0 pela NM 248:2001.

3.2.2 Densidade real, aparente e compactada dos agregados

Os ensaios complementares realizados com os agregados estão em amostra no quadro 6 e 7:

Tabela 6 – ensaios de densidade do agregado miúdo

Ensaio	Resultado	Unidade
Densidade aparente	1,56	m ³
Densidade Real	388	ml
Densidade Real	389	ml
Densidade compactada	5.070	kg

Fonte: o autor

Tabela 7 – ensaios de densidade do agregado graúdo

Ensaio	Resultado	Unidade
Densidade aparente	1.360	kg
Densidade real	385	ml
Densidade compactada	1.480	kg

Fonte: o autor

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo realizado investigou a caracterização da granulometria dos materiais utilizados na produção de concreto de uma fábrica de blocos e a resistência alcançada pelo traço produzido nesta. Também avaliou se esses materiais tem a mesma especificação solicitada para os fornecedores.

O teste de compressão foi realizado em corpos cilíndricos e submersos em água após 24 horas. Esse mesmo processo de cura que não ocorre na produção dos blocos da fábrica pois esses ficam em exposição direta ao clima diário. O traço de 1:4:6:0,5 ensaiados com 7, 21 e 28 dias de cura foram rompidos em presa eletrohidráulica no laboratório de materiais de construção civil da Universidade Ceuma onde nenhum dos corpos apresentou resistência maior que 12 Mpa. O que se fosse um dos blocos da fábrica não atenderia a especificação da 9781:2013 no

qual determina que aos 28 dias o bloco sextavado para pavimentação para tráfego leve deve atender à solicitação mínima de 35 Mpa.

Os ensaios granulométricos para aferição do módulo de finura e diâmetro máximo do agregado graúdo resultaram nos valores 1,31 e 19,00 mm. Dessa forma os dois insumos apresentaram incompatibilidade com os materiais contratados por licitação que são areia média lavada, o agregado miúdo e brita tipo 01 para agregado graúdo. Os valores encontrados nos ensaios representam o tipo de areia denominada como fina e o agregado graúdo do tamanho 0. Concluindo que esses não atendem aos materiais solicitados e necessário para a qualidade do concreto.

Como sugestão pode-se aconselhar o estudo do traço realizado em laboratório para definir se este em condições controladas atinge o resultado informado de 35 Mpa nos blocos. Também podem realizar o teste de compressão nos blocos realizados na fábrica de blocos. Probabilidade como: propriedade térmica e resistência ao fogo podem ser estudadas.

REFERÊNCIAS

NBR 5738. Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova. Rio de Janeiro, 2015.

NBR 15900. Água para amassamento do concreto - Requisitos. Rio de Janeiro, 2009.

NBR 5739. Concreto - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos. Rio de Janeiro, 2018.

NBR 7211. Agregados para concreto - Especificação. Rio de Janeiro, 2022.

NBR 9775. Agregados miúdos – Determinação do teor de umidade superficial por meio do frasco Chapman. Rio de Janeiro, 2011.

NBR 9781. Peças de concreto para pavimentação -Especificação e métodos de ensaio. Rio de Janeiro, 2013.

NBR NM 248. Agregados - Determinação da composição granulométrica. Rio de Janeiro, 2003.

NBR NM 45. Agregados - Determinação da massa unitária e do volume de vazios. Rio de Janeiro, 2006.

ALMEIDA, L.C. Concreto AU414 - Estruturas IV– **Concreto armado.** São Paulo, 2002. Disponível: < <http://www.fec.unicamp.br/~almeida/au405/Concreto.pdf>> Acesso em: 19 out. 2022.

BASÍLIO, F.A. Considerações Gerais sobre a Dosagem do Concreto. In: COLÓQUIO SOBRE DOSAGEM DO CONCRETO, maio de 1977, São Paulo. São Paulo: IBRACON, 1977. Disponível em: <http://www.clubedoconcreto.com.br/2013/07/passos-determinacao-da-umidade.html>. Acesso em 15 de out.2022

GUERRA, R.S.T. **A relação água cimento.** Disponível em: <<http://www.clubedoconcreto.com.br/2013/08/a-relacao-aguacimento-abrams.html>>. Acesso em: 18 set. 2022.

MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P. J. M. **Concreto: estrutura, propriedades e materiais.** São Paulo: PINI. 1994.

NEVILLE, A. M.; BROOKS, J. J. **Tecnologia do concreto.** 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

PETRUCCI, E. G. R. **Materiais de Construção.** Rio de Janeiro: Editora Globo, 1998.

PETTERMANN, R. **Avaliação do desempenho de blocos de concreto para pavimentação com Metacaulim e Sílica ativa.** 2006. 71 f. Monografia (Pós-Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006.

PINHEIRO, L. M. et al., **Fundamentos do concreto e projeto de edifícios.** Cap. 1. São Carlos, 2007. Disponível:
em:http://coral.ufsm.br/decc/ECC1006/Downloads/Apost_EESC_USP_Libanio.pdf>. Acesso em: 08 out. 2018

RODRIGUES, E. C. **Concreto fresco e as suas propriedades.** Rio Grande do Norte, 2017. Disponível:< <https://www.webartigos.com/> > Acesso em: 10 set. 2022.